

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUVNI AMALGA OSHIRUVCHI ORGANLAR

Mirzaxmetova Sodiba Mo'minbek qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

Milliy gvardiya 98151 xarbiy qism

mirzaxmetovasodiba@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208727>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar tushunchasi, vazifalari va faoliyati tahlil qilinadi. Tergovga qadar tekshiruv deganda jinoyatlarni tergov qilishning dastlabki bosqichi tushunilishi, uning protsessual xususiyatlari va ahamiyati ochib beriladi. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar ro'yxati va ularning vakolatlari o'rganiladi. Tergovga qadar tekshiruv bosqichida amalga oshiriladigan protsessual harakatlar va qabul qilinadigan qarorlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: tergovga qadar tekshiruv, jinoyat protsessi, surishtiruv, dastlabki tergov, tergovga qadar tekshiruv organlari, jinoyatlarni fosh etish

Аннотация: В данной статье анализируются понятие, задачи и деятельность органов, осуществляющих досудебное расследование в Республике Узбекистан. Под досудебным расследованием понимается предварительный этап расследования преступлений, раскрываются его процессуальные особенности и значение. Исследуется перечень органов, осуществляющих досудебное расследование, и их полномочия. На этапе доследственной проверки анализируются процессуальные действия и принимаемые решения.

Ключевые слова: дознание, уголовное производство, дознание, предварительное расследование, органы дознания, раскрытие преступлений

Abstract: this article analyzes the concept, tasks and activities of the bodies carrying out pre-investigation investigations in the Republic of Uzbekistan. Pre-investigation examination refers to the understanding of the initial stage of Criminal Investigation, its procedural features and significance are revealed. Before the investigation, a list of the bodies that carry out the investigation and their powers are studied. Before the investigation, procedural actions and decisions to be made are analyzed, which are carried out at the stage of the investigation.

Keywords: pre-investigation examination, Criminal Procedure, inquiry, preliminary investigation, pre-investigation examination bodies, exposing crimes

Jinoyatchilikka qarshi kurash va jinoyatlarni tergov qilish jarayonida tergovga qadar tekshiruv muhim ahamiyatga ega. Jinoyat ishlari bo'yicha dalillarni o'z vaqtida to'plash, saqlab qolish va jinoyatlarni fosh etishda tergovga qadar tekshiruv katta rol o'ynaydi [1]. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga ko'ra, tergovga qadar tekshiruv jinoyat protsessining mustaqil bosqichi hisoblanadi va uni maxsus vakolatli davlat organlari amalga oshiradi [2].

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda ilmiy adabiyotlarni o'rganish, tizimli tahlil, mantiqiy tahlil, qiyosiy-huquqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tergovga qadar tekshiruv masalalari bo'yicha Z.F.Inogomjonovning [3], A.A.Otajonovning [4], M.X.Rustambayevning [5] ilmiy ishlari tahlil qilindi. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar faoliyati O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi, "Prokuratura to'g'risida"gi Qonun, "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida o'rganildi.

NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida tergovga qadar tekshiruv organlariga quyidagilar kiradi:

- ichki ishlar organlari;
- milliy xavfsizlik xizmati organlari;
- Bosh prokuratura huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari.
- davlat bojxona xizmati organlari;
- Davlat yong'in nazorati organlari va boshqalar [2, 329-m.].

Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- jinoyatlarni oldini olish va unga yo'l qo'ymaslik;
- dalillarni to'plash va saqlash;
- jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash, ushbu shaxslarni qidirish;
- moddiy zararining qoplanishini ta'minlash maqsadida kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakatlarini o'tkazish [2, 329-m.].

Tergovga qadar tekshiruv bosqichida quyidagi protsessual harakatlar amalga oshirilishi mumkin:

tergov harakatlari: ko'zdan kechirish, tintuv, so'roq qilish, ekspertiza tayinlash va o'tkazish, daliliy ashyolarni olish va boshqalar;

protsessual majburlov choralari: ushlab, tutib turish, qamoqqa olish va boshqalar;

protsessual qarorlar qabul qilish: jinoyat ishini qo'zg'atish yoki qo'zg'atishni rad qilish, tergovga qadar tekshiruvni tugatish va boshqalar [3].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar jinoyat protsessida muhim rol o'ynaydi. Ular jinoyat haqidagi arizalar va xabarlarini ko'rib chiqadi, zarur hollarda tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazadi [4]. Tergovga qadar tekshiruv organlari jinoyatlarni aniqlash va fosh etish, dalillarni to'plash hamda jinoyat sodir etgan shaxslarni ushlabda faol ishtirok etadi.

Shu bilan birga, tergovga qadar tekshiruv organlari faoliyatida ba'zi muammolar ham mavjud. Xususan, tergovga qadar tekshiruv muddatlari ba'zan asossiz ravishda cho'zilib ketishi, protsessual harakatlar o'z vaqtida amalga oshirilmaligi kuzatiladi [5]. Shuningdek, tergovga qadar tekshiruv natijalarining sifati va to'liqligi ham har doim ham yuqori bo'lavermaydi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun tergovga qadar tekshiruv organlari xodimlarining malakasini oshirish, ular faoliyati ustidan samarali nazoratni yo'lga qo'yish, zarur moddiy-texnik bazani yaratish muhim ahamiyatga ega [3].

Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar faoliyatini tahlil qilar ekanmiz, ushbu organlarning protsessual mustaqilligi masalasi alohida e'tiborga molik. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar o'z vakolatlari doirasida mustaqil ravishda ish olib borishi, boshqa organlar va mansabdor shaxslarning aralashuvidan holi bo'lishi lozim [6]. Amaliyotda esa bu talabga har doim ham rioya qilinavermaydi. Ba'zan tergovga qadar tekshiruvga prokuror yoki yuqori turuvchi organlar tomonidan asossiz ravishda aralashuv holatlari kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida tergovga qadar tekshiruvning sifati va xolisligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tergovga qadar tekshiruv samaradorligini ta'minlashda uning muddatlari masalasi ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga ko'ra, tergovga qadar tekshiruvning muddati jinoyat ishi qo'zg'atish to'g'risidagi arizalar va xabarlar kelib tushgan kundan boshlab o'n sutka, agar qo'shimcha tekshiruv zarur bo'lgan hollarda esa o'ttiz sutkani tashkil qiladi [2, 329-m.]. Biroq amaliyotda bu muddatlarga har doim ham rioya qilinmaydi, natijada tergovga qadar tekshiruv cho'zilib ketadi. Buning oqibatida

esa jinoyat ishlari bo'yicha dalillar yo'qolishi, aybdor shaxslar jazodan qochib qutulishi mumkin [7].

Tergovga qadar tekshiruv organlarining boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan, prokuratura va sud bilan o'zaro hamkorligi ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Samarali hamkorlik yo'lga qo'yilishi natijasida tergovga qadar tekshiruv sifati va unumdorligi sezilarli darajada oshadi [8]. Masalan, prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ustidan nazorat olib borish, uning natijalarini baholash muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tergovga qadar tekshiruv davomida sudning ruxsati bilan amalga oshiriladigan protsessual harakatlar (uy-joyini tintuv qilish, pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash va hokazo) ham o'z vaqtida va sifatli o'tkazilishini ta'minlash zarur.

Tergovga qadar tekshiruv organlarining xalqaro hamkorlik aloqalari ham alohida ahamiyatga molik. Xususan, transmilliy jinoyatlar, kiberjinoyatchilik, terrorizm kabi qilmishlarni tergov qilish jarayonida xorijiy davlatlarning huquqni muhofaza qiluvchi organlari bilan o'zaro axborot almashinuvi, tezkor ma'lumotlar va dalillarni almashish muhim rol o'ynaydi [9]. Bu esa o'z navbatida xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashda tergovga qadar tekshiruvning rolini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tergovga qadar tekshiruv jinoyatlarni tergov qilish va fosh etishning muhim bosqichi bo'lib, bu jarayonda tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mazkur organlar tomonidan dalillarni o'z vaqtida to'plash, protsessual harakatlarni sifatli o'tkazish jinoyatlarning oldini olish va fosh etishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tergovga qadar tekshiruv samaradorligini oshirish, uning sifatini ta'minlash bo'yicha ishlarni yanada takomillashtirish zarur. Buning uchun tergovga qadar tekshiruv organlari xodimlari malakasini oshirish, ularning mustaqilligini kengaytirish, faoliyati ustidan tizimli nazoratni yo'lga qo'yish, zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Otajonov A.A. Tergovga qadar tekshiruv institutining mohiyati va ahamiyati // Xalqaro huquq va qonun ustuvorligi. - 2021. - №4. - B.62-68.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi. 22.09.1994. O'RQ-2013-son. <https://lex.uz/docs/111463>
3. Inogomjanova Z.F. Tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar tizimi // Huquq va burch. - 2020. - №4. - B.50-53.

4. Otajonov A.A. Tergovga qadar tekshiruvda dalillarni to'plash muammolari // Huquq va davlat boshqaruvi. - 2022. - №1. - B.75-79.
5. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual huquqi. Umumiy qism. - Toshkent: ILM ZIYO, 2015. - 616 b.
6. Ibratov B.B. Tergovga qadar tekshiruv organlarining protsessual mustaqilligi: muammo va yechimlar // Jinoyat protsessi va kriminalistika muammolari. - 2021. - №2. - B.18-24.
7. Fayziyev Sh.F. Tergovga qadar tekshiruvning muddatlari: nazariya va amaliyot // Davlat va huquq. - 2020. - №3. - B.41-47.
8. Yuldashev R.R. Tergovga qadar tekshiruvda prokuratura va sud nazoratining ahamiyati // Xalqaro huquq va milliy qonunchilik taraqqiyoti. - 2022. - №1. - B.120-125.
9. Samiddinov J.A. Tergovga qadar tekshiruvda xalqaro hamkorlikning dolzarb masalalari // Comparative Law and Legal Practice. - 2021. - №4. - B.85-90.

